

Personas für die Digitale Provenienzforschung bei SODa

Worum es geht!

Im Verbundprojekt SODa – Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen entsteht bis November 2026 ein Datenkompetenzzentrum für die rund 1.300 Universitätssammlungen in Deutschland [1]. Um Bedarfe, Wünsche und Ideen für einen wiederholbaren Kurs [2] für Digitale Provenienzforschung in Universitätssammlungen zu erheben, wurde im Februar 2025 ein Fokusgruppengespräch mit sechs Expert:innen durchgeführt. Zu den Themenkomplexen des Gesprächs gehörten die Vorerfahrung bzw. das Vorwissen der Diskutant:innen, methodische sowie inhaltliche Bedarfe und die Rahmenbedingungen.

Ausgewählt wurden Personen, die Provenienzforschung in einer Universitätssammlung betreiben oder betrieben haben und oder an einem Projekt mit Bezug zur Provenienzforschung mitgewirkt haben, insbesondere an der Schnittstelle zu digitalen Technologien. Dabei konnte die Ausprägung der methodischen Kenntnisse im Bereich der Provenienzforschung bzw. die technischen Kenntnisse zum Zeitpunkt des Gesprächs durchaus variieren, damit sowohl Anfänger:innen bis Expert:innen exemplarisch vertreten waren.

Im Anschluss an das Gespräch wurde aus dem Themenkomplex Vorerfahrungen bzw. Vorwissen die Zielgruppe spezifiziert und Personas [3] für die Fachexpertise Digitale Provenienzforschung erstellt.

Was ist eine Fokusgruppe?

Fokusgruppen sind eine qualitative Forschungsmethode, bei der in moderierten Gruppendiskussionen unterschiedliche Perspektiven zu einem Thema sichtbar gemacht werden. Sie ermöglichen es, Erfahrungswissen zu aktivieren, kollektive Deutungsmuster zu erkennen und thematische Bedarfe systematisch zu erfassen. [4]

Was ist eine Zielgruppe?

Eine Zielgruppe bezeichnet eine definierte Gruppe von Menschen, die durch bestimmte Merkmale wie z. B. soziodemografischen Merkmalen, Lebenslagen oder Bedürfnissen zusammengefasst werden. Durch die Gruppierung sollen sich Angebote und Kommunikation spezifisch anpassen lassen. [5] Die Zielgruppe von SODa sind alle, die in und mit wissenschaftlichen Universitätssammlungen in Deutschland arbeiten.

Was ist ein Segment?

Eine Segmentierung bezeichnet den analytischen Prozess der Unterteilung einer heterogenen Zielgruppe in homogene Gruppen auf Basis gemeinsamer Merkmale wie z.B. der akademische Status (z.B. Forschende), Verhaltensweisen (z.B. Digitalaffinität) und Bedürfnisse (z.B. mehr Projektförderung, Schulung zu digitalen Kompetenzen). Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung von Personas, indem sie zentrale Aspekte einer Zielgruppe sichtbar macht. [6]

Was sind Personas?

Personas sind repräsentative, fiktive Charaktere, die auf realen Daten basieren und zu typischen Vertreter:innen einer Zielgruppe gehören. Sie machen die Zielgruppe greifbar, indem sie ihnen Namen, Gesichter und konkrete Bedürfnisse geben und stellen sicher, dass die Zielgruppe innerhalb eines Teams zum gemeinsamen Erarbeiten von Angeboten und einer dazu passenden Kommunikation möglichst konkret definiert ist. [9]

Was ist eine Klassifizierung?

Eine Klassifizierung ist die systematische Zuordnung einzelner Merkmale zu einer Persona aus vordefinierten Typen, um Unterschiede sichtbar und vergleichbar zu machen. Für SODa ist besonders relevant, wie viele Vorkenntnisse und welche Haltung die Zielgruppe zu Digitalität hat. Zur Klassifizierung bei SODa wurden daher sechs Personas aus dem D21-Digital-Index 2023/2024 herangezogen. [7] Die beschriebenen Nutzersegmente von „Genügsame Verdränger:innen“ bis „Zuversichtliche Profis“ liefern eine differenzierte Grundlage zur Einschätzung von Digitalaffinität und digitalen Kenntnissen verschiedener Personengruppen.

In der Digitalen Provenienzforschung finden sich Zugehörige zur „Aufgeschlossenen Mitte“, die solide digitale Kompetenzen mitbringen und der Digitalisierung wohlwollend gegenüber stehen, sowie „Ambivalente Profis“, die vielfältige digitale Geräte und Anwendungen nutzen sowie überdurchschnittliche digitale Kompetenz mitbringen. [8]

Autorinnen

Gabriele Zöllner und Rebekka Reichert

Quellen

- [1] Siehe das Portal „Wissenschaftliche Sammlungen“ der Koordinierungstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/>.
- [2] Siehe einen Überblick zu Weiterbildungsmöglichkeiten in Türnich, R., Heckötter, A., & Offergeld, A. (2019). Projektbericht Provenienzforschung in NRW: Informationen und Empfehlungen für eine systematische, flächendeckende und nachhaltige Provenienzforschung (Landschaftsverband Rheinland, Hrsg.). S. 77–78. Landschaftsverband Rheinland.
- [3] Im Rahmen des Aufbaus des Datenkompetenzzentrums SODa sind Personas entwickelt worden: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15574575>. Auf der Grundlage der für SODa entwickelten Persona Martina sind für die Fachexpertise Digitale Provenienzforschung diese angepassten Personas entstanden.
- [4] Vgl. Bär, G., Kasberg, A., Geers, S., & Clar, C. (2020). Fokusgruppen in der partizipativen Forschung. In S. Hartung, P. Wihofszky, & M. T. Wright (Hrsg.), Partizipative Forschung (S. 207–232). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30361-7_7.
- [5] Vgl. Kirchgeorg, M. (2018, Februar 15). Definition: Zielgruppe. Gabler Wirtschaftslexikon; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zielgruppe-48977/version-272221>.
- [6] Vgl. Kirchgeorg, M. (15. August 2018). Definition: Marktsegmentierung. Gabler Wirtschaftslexikon; Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktsegmentierung-40268/version-263656>.
- [7] Vgl. Initiative D21 e. V. (2024). D21-Digital-Index 2023/2024. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft. S. 17. <https://initiated21.de/publikationen/d21-digital-index/2023-24>.
- [8] Vgl. ebd., S. 17. <https://initiated21.de/publikationen/d21-digital-index/2023-24>.
- [9] Vgl. Lepzien, J., & Lewerenz, M. (2017). Persona-Methode. Eine Methode zur Illustrierung von Bildungsbedarfen. In Weiterbildungsmanagement professionalisieren (S. 23–31). Universität Rostock Wissenschaftliche Weiterbildung. https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/KOSMOS_2015-2017/Veroeffentlichungen_KOSMOS_2/Abschlusspublikation_KOSMOS.pdf.

Segment: Sammlungsbetreuung

Klassifizierung: ambivalente Profis

Daniel

Alltag

- Recherche zu aktuellen Themen, Leitfäden, etc.
- sucht und diskutiert über Good- und Best-Practices
- verantwortet Retro-Digitalisierung
- Netzwerkarbeit

Kompetenzen

- große technische Affinität
- Erfahrung mit Datenbanken, Metadatenstandards und digitaler Erfassung
- sehr gute Englischkenntnisse
- Gute Kommunikationsfähigkeiten

Werkzeuge

- OpenRefine
- Datenbanken: Erfassungsmaske
- Word und Excel
- Grundkenntnisse in Python
- Social Media für Recherche, Vernetzung

Daniel arbeitet als Datenmanager in einer Kunstsammlung an einer Universitätsbibliothek.

- Alter: 34 Jahre
- motiviert, energetisch, diskussionsfreudig
- hat Master in Kunstgeschichte und Informationswissenschaften

*„Wie bringe ich Kolleg*innen dazu, keine Freitextfelder zu benutzen?“*

Persönliche Ziele

- Einarbeitung in Themen der Provenienzforschung (Entzugskontexte, Datenbanken, Methoden, Standards)
- innerhalb der Institution Erfassungsstandards etablieren
- reproduzierbare Workflows/ gute Dokumentation erarbeiten

Herausforderungen

- Keine Erfahrung in Provenienzforschung
- Digitale Objektdaten existieren, aber er hat keine Provenienzinformatoren
- Fehlende Kenntnisse zur historischen Recherche
- Unsicherheit beim Umgang mit problematischen Provenienzen
- eignet sich viel Wissen außerhalb der Arbeitszeit an

Bedürfnisse

- Kenntnis über Entzugskontexte
- Methoden der Provenienzforschung u.a. Recherchekompetenzen (Datenbanken, Archive, historische Quellen)
- Kenntnis relevanter Leitfäden, Standards
- Einführung in rechtliche und ethische Rahmenbedingungen

Segment: Forschende

Klassifizierung: aufgeschlossene Mitte

Julia

Alltag

- koordiniert ein Verbundprojekt
- lehrt und betreut Masterarbeiten
- leitet Hilfskräfte, Assistenten und Promovend:innen an deutschlandübergreifend
- übernimmt administrative Aufgaben

Kompetenzen

- stark ausgeprägte Recherchefähigkeit (in analogen Archiven und digitalen Datenbanken)
- alte Handschriften lesen und transkribieren
- sehr gute Englischkenntnisse
- gute Vernetzung und Kommunikationsfähigkeit

Werkzeuge

- gute Kenntnisse von Word und Excel

Julia arbeitet als Forscherin in einem Projekt, das eine Datenbank zu *human remains* in deutschen Universitäts-sammlungen erstellt.

- Alter: 41 Jahre
- beständig, resilient, erfahren
- hat in Ethnologie promoviert

„Ein deutschlandweites Projekt ist eine Herausforderung.“

Persönliche Ziele

- Motivation und Förderung ihrer Mitarbeiter*innen
- eine deutschlandweite Datenbank zu human remains in Unisammlungen als Projektziel
- Umsetzung eines eigenen Forschungsprojektes zu Provenienzen mit kolonialem und NS-Hintergrund
- Kritische Reflexion voranbringen
- Einarbeitung in FDM

Herausforderungen

- ist nur für eine kurze Projektlaufzeit (5 Jahre) angestellt
- problematisches Vokabular in den Erschließungsunterlagen (z.B. Rassismus)
- teilweise noch kein fachliches Normvokabular vorhanden
- wenige digitale Kompetenzen und fehlende Weiterbildungsangebote ihrer Universität

Bedürfnisse

- Kontext und Recht
- niedrigschwellige Einführungen in digitale Methoden und Tools
- Einführung in Projektmanagement

Segment: Forschende

Klassifizierung: aufgeschlossene Mitte

Maxine

Alltag

- promoviert und nimmt am Promotionskolloquium teil
- Inventarisierung und Digitalisierung der Objekte und Archivunterlagen
- gibt ein Seminar pro Semester
- engagiert sich im Verein "Koloniale Kontexte" in ihrer Stadt (die u.a. kritische Spaziergänge organisieren)

Kompetenzen

- digital interessiert
- Geschichts-Nerd
- sehr viel Wissen zu kolonialen Kontexten
- kommunikationsfreudig und sozial kompetent
- gute Recherchekompetenzen

Werkzeuge

- Kamera & Bildbearbeitungssoftware
- Excel und Word
- Social Media

Maxine ist Historikerin. Sie promoviert zu Fragen der Provenienz von Objekten einer zoologischen Universitätssammlung, in der sie auch arbeitet.

- Alter: 28 Jahre
- aufgeschlossen, politisch engagiert
- promoviert

„Macht eine Promotion überhaupt Sinn?“

Persönliche Ziele

- möchte ihr Dissertationsvorhaben erfolgreich umsetzen
- will sich beruflich vernetzen und ihre Arbeit auf wissenschaftlichen Tagungen und Konferenzen vorstellen
- sie will ihre Datenkompetenzen ausbauen

Herausforderungen

- muss sich in Methoden und Themen verschiedener Fachdisziplinen einarbeiten (Zoologie, Provenienzforschung, Digital Humanities)
- hat wenig Zeit
- Priorisierung schwierig ("Wo fange ich an?")
- Dokumentation der Sammlung ist unvollständig

Bedürfnisse

- Überblick über digitalen Recherchedatenbanken und Tools
- niedrigschwelliger Zugang sowohl zu Methoden der Provenienzforschung als auch zu FDM und Digitalisierung
- Vernetzung mit AGs (z.B. Koloniale Kontexte)